
VALORES DEMOCRÁTICOS E AUTORITARISMO: UMA ANÁLISE DA CULTURA POLÍTICA DOS ESTADOS UNIDOS DURANTE O MANDATO DE DONALD TRUMP

Democratic values and authoritarianism: an analysis of the political culture of the united states during Donald Trump's term

Felipe Silva Milanezi¹

RESUMO

A democracia liberal, tal como é conhecida hoje, após um longo período em que era hegemônica e vista como a única forma de governo possível, vem sofrendo, em vários países, em especial nos Estados Unidos, país onde sua institucionalidade foi pensada, aplicada e consolidada, instabilidades quanto a sua legitimidade. Nas últimas décadas, há uma crescente desconfiança e insatisfação com relação às instituições e à política em geral, partindo de setores diversos da sociedade estadunidense, abrindo espaço para a ascensão de lideranças políticas que se posicionavam contra o chamado establishment, como no caso de Donald Trump, que foi eleito Presidente dos Estados Unidos, em 2016. Assim, o presente artigo objetiva analisar qual foi o impacto de Donald Trump na cultura política dos Estados Unidos ao longo de seu mandato (2017-2021). A hipótese é que a retórica pouco diplomática e de ataques diretos a adversários políticos e a instituições quando estas eram encaradas como um empecilho para a consolidação de sua agenda política resultou em um enfraquecimento da confiança nas instituições. Para isso, o artigo analisará dados do World Values Survey e da Pew Research.

Palavras-chave: Donald Trump, Democracia, Estados Unidos, Cultura política.

ABSTRACT

Liberal democracy, as we know it today, after a long period in which it was hegemonic and seen as the only possible form of government, has been suffering in several countries, especially in the United States, a country where its institutionality was designed, applied and consolidated. , instabilities regarding its legitimacy. In recent decades, there has been a growing distrust and dissatisfaction with institutions and politics in general, coming from different sectors of American society, opening space for the rise of political leaders who positioned themselves against the so-called establishment, as in the case of Donald Trump. , who was elected President of the United States in 2016. Therefore, this article aims to analyze the impact of Donald Trump on the political culture of the United States throughout his term in office (2017-2021). The hypothesis is that the undiplomatic rhetoric and direct attacks on political opponents and institutions when they were seen as an obstacle to the consolidation of their political agenda resulted in a weakening of trust in institutions. To do this, the article will analyze data from the World Values Survey and Pew Research.

Key-words: Donald Trump, Democracy, United States, Political culture.

¹ Mestre, UFRGS, felipe_milanezi@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0571746466659507>, <https://orcid.org/0000-0003-2907-8349>

1 INTRODUÇÃO

A eleição de Donald Trump foi um marco para a política dos Estados Unidos. Se por um lado a emergência de figuras caricatas e até e sem experiência em cargos eletivos não é algo incomum na história do país, por outro o estilo político, a forma de comunicação e o desprezo por instituições e rituais surpreenderam até mesmo críticos, que esperavam a adoção de uma postura mais diplomática e moderada do ex-presidente uma vez no cargo presidencial. Entretanto, sua retórica de ataque a instituições, desrespeito a regras e postura pouco amistosa a críticos não apenas não diminuíram após a posse do cargo como também aumentaram, levando a uma radicalização cada vez maior de sua base de apoiadores.

Inicialmente, a cultura política dos Estados Unidos poderia ser vista como cívica, uma vez que os cidadãos tinham uma posição de lealdade para com as instituições e autoridades, fortificando o sistema político e a confiança no funcionamento das instituições (ALMOND; VERBA, 1963). Isso, entretanto, se modificou ao longo do tempo. Ainda que a cultura política predominante continue sendo considerada democrática, o perfil dos cidadãos se modificou, como foi apontado por Dalton e Welzel (2014). Esses valores estavam ligados a pautas e questões de cunho progressista, tais como igualdade de gênero, preservação ambiental, e direitos civis a minorias historicamente segregadas, apontando para uma postura de maior questionamento aos padrões anteriormente estabelecidos, sem que a legitimidade das instituições que proveram essas normas fosse abalada (DALTON; WELZEL, 2014). Isso levaria a uma postura de crítica às instituições que era vista pelos autores não como uma forma de deslegitimá-las, mas ao contrário as fortaleceriam, em um processo de aperfeiçoamento dos mecanismos utilizados (DALTON; WELZEL, 2014).

Entretanto, essas atitudes e opiniões políticas consideradas como valores pós-materialistas são apontadas justamente como fatores cuja reação resultou na eleição de Donald Trump, em 2016 (NORRIS; INGLEHART, 2019). É notório, igualmente, que a rejeição a atitudes e opiniões que configuram valores pós-materialistas acompanham uma descrença nas instituições e nos processos democráticos, levando os níveis de descrença a um patamar até então inédito desde o início das pesquisas sobre esta temática (NORRIS; INGLEHART, 2019). Portanto, Trump, ao dialogar com a insatisfação com o funcionamento das instituições, seu afastamento da realidade dos cidadãos e a sensação de que a democracia não dava mais conta de resolver as demandas objetivas da população, não apenas reforçou valores antidemocráticos, como também pode ter os estimulado através de sua retórica inflamada e pouco diplomática para com as instituições e os demais poderes.

Perspectivando avançar sobre o mandato recém finalizado de Donald Trump, bem como entender os efeitos deste na cultura política dos Estados Unidos, o presente artigo busca responder qual foi o impacto de Donald Trump na cultura política dos Estados Unidos ao longo de seu mandato (2017-2021). Objetiva-se, assim, analisar a mudança na cultura política dos Estados Unidos ao longo do mandato de Donald Trump, compreendendo se as modificações nas opiniões e atitudes da população fortaleceram ou enfraqueceram os valores democráticos no país. Parte-se da hipótese central de que a retórica pouco diplomática e de ataques diretos a adversários políticos e a instituições quando estas eram encaradas como um empecilho para a consolidação de sua agenda política resultou em um enfraquecimento da confiança nas instituições.

Para se testar a hipótese proposta, se utilizará a metodologia quantitativa, com o método survey, a partir de bancos de dados coletados pelo World Values Survey e pela Pew Research. Serão analisadas variáveis relativas à confiança no governo e em instituições que foram alvo de ataques de Trump ao longo do mandato.

O artigo está dividido em três partes, além da introdução e das considerações finais. Na primeira, será realizada uma revisão acerca da teoria da cultura política, seu desenvolvimento e como esta se relaciona com a temática do presente artigo. Na segunda, se buscará compreender o funcionamento da democracia liberal, seu desenvolvimento histórico e o crescimento de valores autoritários em democracias tidas como consolidadas. Na terceira parte será realizada a análise empírica da mudança na cultura política dos Estados Unidos ao longo do mandato de Donald Trump.

2 CULTURA POLÍTICA

O conceito de cultura política, como entendido atualmente, ganha ampla difusão na Ciência Política a partir do lançamento do livro *The civic culture*, de Almond e Verba (1963). Cultura política, para os autores, se referia a atitudes e comportamentos referentes à política, considerando o papel do cidadão no sistema político da sociedade em que vive (ALMOND; VERBA, 1963).

Segundo Inglehart (1977), sociedades que já tivessem as suas necessidades materiais básicas atendidas desenvolveriam valores pós-materialistas, resultando em maior preocupação com questões sociais, aumento dos valores democráticos na população e maior possibilidade de participação política. Essas análises foram determinantes para uma mudança de perspectiva em que as instituições não mais eram explicadas e analisadas de forma isolada e autocentrada, compreendendo o papel do cidadão e sua influência, bem como sua agência, na democracia liberal.

As atitudes e comportamentos, portanto, passam a ser analisados como componentes explicativos para fenômenos de mudança de regime, fortalecimento ou enfraquecimento da democracia (INGLEHART; WELZEL, 2005). Para os autores, a democracia só se efetiva a partir da internalização de valores democráticos por parte dos cidadãos, possibilitando-os o pleno exercício de sua liberdade e do gozo de seus direitos, assim possibilitando a participação popular e a emancipação política a partir de orientações igualitárias; conclusão obtida após análise do impacto do crescimento de valores democráticos na democratização de países ao longo do tempo (INGLEHART; WELZEL, 2005).

Dalton e Welzel (2014) trazem novos elementos aos estudos sobre cultura política a partir de análises mais longitudinais possibilitadas por bancos de dados, como o World Values Survey e o Global Barômetro, apontando que o apoio à democracia é generalizado, mesmo em países considerados não democráticos. Entretanto, para os autores, a noção de democracia de cidadãos de países não democráticos engloba elementos autoritários (DALTON; WELZEL, 2014). A partir disso, os autores apontam uma mudança cultural dos primeiros estudos realizados por Almond e Verba (1963), que mostraram uma sociedade de cultura política mais baseada na lealdade e na fidelidade às lideranças e às instituições, para atualmente, quando as mudanças culturais levaram a uma cidadania mais assertiva, que combina a confiança nas instituições e a capacidade de tecer críticas que desenvolvam seu funcionamento (DALTON; WELZEL, 2014).

Mais recentemente, houve uma importante contribuição para o debate teórico acerca da cultura política e de sua relação com o fortalecimento da democracia a partir de Norris e Inglehart (2019), quando estes analisam os fatores que levaram à eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, em 2016. Analisando o caso específico dos Estados Unidos, os autores apontam o crescimento da desconfiança nas instituições democráticas e na representação como um fator determinante para explicar a vitória de um candidato de perfil pouco tradicional no cenário político do país (NORRIS; INGLEHART, 2019). Neste sentido, os autores classificam a eleição de Trump como parte de um fenômeno global, especialmente em países europeus e nos Estados Unidos, de ascensão de um populismo autoritário de forças políticas de extrema-direita, que consistiria em lideranças e movimentos com forte retórica anti-establishment, com críticas direcionadas aos políticos de carreira longa, à burocracia governamental, a figuras proeminentes do meio artístico, ao Judiciário, à grande mídia e intelectuais, entre outros (NORRIS; INGLEHART, 2019). Entretanto, os autores consideram este fato como um ponto fora da curva no curso histórico do país, sendo a

tendência de que as instituições e a força da democracia consolidada impeçam um avanço autoritário, embora as sequelas à cultura política possam permanecer durante algum tempo (NORRIS; INGLEHART, 2019). Contudo, pode-se apontar que a mudança na cultura política dos Estados Unidos é constante, uma vez que desde os primeiros estudos realizados existem mudanças evidentes que já foram apontadas anteriormente e que continuam a ocorrer.

Sem cair em um exercício de projeção de futuro que não teria objetivo algum em um artigo como este, é possível observar que o aumento de criticidade dos cidadãos para com as instituições pode não ter gerado os efeitos esperados – aperfeiçoamento das instituições, aumento da capacidade do cidadão em influenciar politicamente nos rumos da sociedade, maior engajamento da sociedade para com os processos políticos (INGLEHART; WELZEL, 2005; DALTON; WELZEL, 2014) –, mas sim, a desconfiança dos cidadãos para com as instituições, uma vez que estes não viram a responsividade esperada, muito menos o aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais prometidos. Compreendendo estes fatores, a institucionalidade não deu conta de resolver por si só as contradições e crises abertas pelo modelo de democracia liberal nem mesmo nos países tidos como consolidados, possibilitando a eleição de políticos que questionam a sua existência e que propagam uma retórica carregada de valores antidemocráticos, como é o caso de Donald Trump. Assim, torna-se necessário entender as origens da democracia liberal, bem como seu histórico de crises envolvendo a emergência de valores autoritários na sociedade.

3 DEMOCRACIA E VALORES AUTORITÁRIOS

Se na Grécia Antiga a democracia era exercida pelo povo diretamente, por meio de assembleias, a democracia contemporânea adota um sistema de representação política a partir da eleição de pessoas encarregadas de decidir os processos políticos dentro de uma institucionalidade criada nos Estados Unidos do século XVIII (LIMONGI, 2001). No entanto, essa institucionalidade foi criada justamente para não possibilitar a democracia, afastando do poder a maioria da população. Sobre a democracia, Madinson afirma que

Eis aqui porque as democracias deste gênero têm sempre oferecido o espetáculo da dissensão e da desordem; porque esta forma de governo é incompatível com a segurança pessoal, e com a conservação dos direitos de propriedade; e porque os Estados assim governados têm geralmente tido existência tão curta, e morrido morte violenta (MADINSON, 1840b, p. 77)².

²Adaptado à gramática atual, uma vez que os escritos originais da publicação de 1840 seguem a gramática então vigente, a qual é bastante diferente, o que poderia quebrar a fluidez da leitura.

A democracia, portanto, era considerada um regime confuso, que levaria à anarquia e uma tirania da maioria, pondo em risco a classe dos proprietários (MADINSON, 1840a). Ou seja, assim como Platão, os criadores do sistema político que hoje se considera o modelo de democracia também não a consideravam de forma positiva ou passível de ser um meio exitoso para a condução política da sociedade. Entretanto, tudo que fora criado pelos federalistas³ viraria sinônimo de democracia, especialmente a partir da publicação de *A democracia na América*, de Alexis de Tocqueville, publicado em 1835. Assim, a divisão de poderes, o sistema de freios e contrapesos, bem como todos os mecanismos de governo que ditariam o funcionamento da política transformaram-se naquilo que é conhecido hoje como democracia liberal (LOSURDO, 2004). Ao compreender a concepção de república proposta pelos federalistas, Limongi aponta que

O raciocínio desenvolvido por Hamilton deixa entrever o seu desdobramento necessário. A única forma de criar um governo seria capacitá-lo a exigir o cumprimento das normas dele emanadas. Para que tal se verificasse, seria necessário que a União deixasse de se relacionar apenas com os Estados e estendesse o seu raio de ação diretamente aos cidadãos (LIMONGI, 2001, p. 247).

Portanto, para que a república tivesse êxito, era necessário não apenas o seu funcionamento formal e o respeito às instituições que estavam sendo criadas por parte das elites e dos políticos eleitos, mas também que os cidadãos⁴ compreendessem e confiassem no sistema político. Autores que, posteriormente, defenderiam a democracia liberal deram conta de justificar a contradição entre as instituições e o exercício da democracia pelo povo.

A aposta nas instituições como redutos do bom funcionamento da democracia e mantenedoras da ordem natural democrática pode ser encontrada em diversos autores que percebem o povo em geral como um elemento secundário na vida política de uma sociedade, como é possível perceber em Schumpeter (1961, p. 328) quando este aponta que “[...] o método democrático é um sistema institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor”.

Na visão de Schumpeter a população invariavelmente ficaria satisfeita com os efeitos de medidas que em princípio fossem impopulares. Já Dahl (2001) compreende que a maioria deve

³ O Federalista é uma série de textos publicados em jornais por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, sob esse pseudônimo, onde são discutidos publicamente os elementos basilares que constituirão a nova nação, bem como a nova forma de governo que se estava construindo. Posteriormente, os textos foram reunidos em livro e publicados.

⁴ Aqui ressalta-se que a noção de cidadãos dos federalistas era restrita aos proprietários de terras e não incluía, por consequência, pessoas escravizadas.

pressionar os representantes para que sua vontade seja estabelecida, em uma ideia de que todos os cidadãos são responsáveis pelos rumos que uma sociedade toma e um governo que decida políticas que se defrontam com a vontade popular está desvirtuado de sua finalidade original.

Para Dahl (2001, p. 107) “[...] a única solução viável, embora bastante imperfeita, é que os cidadãos elejam seus funcionários mais importantes e os mantenham mais ou menos responsáveis por meio das eleições, descartando-os nas eleições seguintes”. Ou seja, a insatisfação com a representação é um elemento possível que deve ser solucionado dentro do processo eleitoral, uma vez que “[...] é complicadíssimo satisfazer a essas exigências da democracia numa unidade política do tamanho de um país; para falar a verdade, até certo ponto quase impossível” (DAHL, 2001, p. 107).

Se a insatisfação com a política institucional, o “sistema”, o *establishment* ou o status quo é crescente e os mecanismos de mudança parecem ineficazes, a população pode não ficar satisfeita com o efeito de medidas impopulares e não crer na possibilidade de mudança pelos mecanismos que levaram a essa situação, o que são elementos propícios para a elevação de saídas “antissistema” e autoritárias (MOUFFE, 2019). Dalton e Welzel (2014) já percebiam um crescimento de valores autoritários em democracias já consolidadas, o que parece paradoxal, porém faz parte de um fenômeno que se desenvolveu historicamente e tornam pouco surpreendentes eleições de líderes de discurso antidemocrático mesmo em países que, segundo os parâmetros liberais, teriam uma institucionalidade forte e robusta.

Alegando que o modelo confrontacional da política e a oposição esquerda-direita tinham se tornado obsoletos, celebrando o “consenso no centro” entre centro-direita e centro-esquerda, o então chamado “centro radical” promoveu uma forma tecnocrática de política de acordo com a qual a política não seria mais um confronto partidário, mas a administração neutra dos negócios públicos (MOUFFE, 2019, p. 201).

Essa visão de uma política que teria transcendido a própria política, sendo uma mera reprodução do que fora analisado e recomendado por um corpo técnico neutro é o que Mouffe (2015; 2019) chama de pós-democracia, onde há um “consenso de centro” que impede qualquer disputa que aponte para diretrizes mais assertivas, sob acusação de irracionalidade ideológica, levando ao que a autora chama de pós-política, uma visão de modernização da política onde “direita” e “esquerda” não mais se difeririam em sua prática.

Norris e Inglehart (2019) apontam que os Estados Unidos passam por uma transformação na cultura política local por conta de uma camada jovem cada vez maior que, aos poucos, modifica o apoio à democracia e questiona o funcionamento das instituições. Os autores, entretanto, apontam isso com ressalvas de que este padrão pode não se manter, uma vez que a tradição democrática pode

fazer refluir qualquer avanço autoritário, voltando ao estágio de estabilidade anterior (NORRIS; INGLEHART, 2019). Atualmente, no entanto, não se pode afirmar que o apontado por Norris e Inglehart (2019) se confirmou, uma vez que a onda conservadora que tomou conta de democracias tidas como consolidadas e elegeu líderes políticos populistas com discurso antidemocrático ainda não foi definitivamente superada. Neste sentido, faz-se necessário compreender mais especificamente a particularidade do que foi o governo Trump, em especial como se modificou a cultura política dos Estados Unidos ao longo de seu mandato (2017-2021).

4 CULTURA POLÍTICA NA ERA TRUMP

A bibliografia recente sobre os fatores que levaram à eleição de Trump, bem como ao surgimento de diversos movimentos e lideranças políticas durante a década de 2010 que se notabilizaram pelo seu caráter anti-establishment ou antissistema, buscou explicar através da cultura política como a conjuntura mundial e suas mudanças possibilitaram esses fenômenos (NORRIS; INGLEHART, 2019; BERNARDI; COSTA, 2020). Muito se tem pesquisado sobre como a descrença nas instituições e a rejeição ao chamado establishment político possibilitaram que Donald Trump se elegeisse, uma vez que este conseguia combinar o discurso de necessidade de mudança por um viés conservador e a insatisfação com a distância que a política institucional tomou em relação aos cidadãos com o seu próprio posicionamento enquanto figura pública não-política por conta de seu constante posicionamento político assertivo, mesmo nunca tendo ocupado algum cargo eletivo (BERNARDI; COSTA, 2020).

Trump se utilizava do Twitter como uma ferramenta de contato direto com sua base política e com seu eleitorado, mas também como uma forma de se contrapor à mídia tradicional, a qual ele classificava como *Fake News*, como uma forma de deslegitimação à imprensa quando essa se posicionava de forma crítica a seu governo (GOMES; DOURADO, 2019; BERNARDI; COSTA, 2020). Também é notório o uso da plataforma como forma de pressionar outros poderes ou mesmo de questionar sua legitimidade, quando estes são contrários a alguma ação do governo ou de Trump. Neste sentido, pode-se afirmar que este opera em uma retórica de deslegitimação das instituições como maneira de se sustentar politicamente, bem como construir narrativas políticas baseadas em notícias falsas e distorções de fatos, com base na criação de bolhas de filtro que legitimam a agenda política do mandatário sem que haja qualquer apuração de informações ou espaço para o contraditório (KOIKE; BENTES, 2018; GOMES; DOURADO, 2019; BERNARDI; COSTA, 2020).

Segundo levantamento realizado por Koike e Bentes (2018), em um universo de 161 tweets próprios realizados no período de 1º a 06 de maio de 2017, Trump promoveu ataques e críticas a democratas, a instituições, a mídia comercial e a figuras públicas em 58. Com a ressalva de ser um período amostral pequeno, pode-se concluir que ataques a instituições têm espaço destacado no Twitter de Donald Trump desde o início do seu mandato. Entretanto, como pode ser observado na Tabela 1, os dados acerca da confiança nas instituições no período anterior à eleição de Donald Trump, corroborando com as pesquisas citadas anteriormente, apontam uma já baixa confiança nas instituições por parte dos cidadãos estadunidenses.

Tabela 1: Confiança nas instituições no período 2010-2014.

	Sistema de justiça	Imprensa	Parlamento	Governo Federal
Confia muito	9,1	2,0	1,7	3,8
Confia	45,9	21,1	19,1	29,5
Não confia muito	38,4	60,1	58,9	52,3
Não confia	6,6	16,8	20,3	14,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

n=2232

Fonte: 6ª onda do World Values Survey (2014).

Os níveis de confiança nas instituições são baixos e pode-se observar que apenas o sistema de justiça alcança mais da metade da população somando as respostas “confia muito” e “confia”. Os dados são de, no mínimo, dois anos antes da eleição de Donald Trump.

Tabela 2: Confiança nas instituições no período 2017-2020.

	Sistema de justiça	Imprensa	Parlamento	Governo Federal
Confia muito	11,2	5,3	1,9	8,4
Confia	46,6	24,4	13,2	25,3
Não confia muito	35,4	46,3	61,0	37,1
Não confia	6,7	24,0	24,0	29,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

n=2596

Fonte: 7ª onda do World Values Survey (2020).

Já observando-se os dados coletados ao longo do governo Trump, como consta na Tabela 2, pode-se notar um leve aumento na confiança nas instituições, excetuando-se o parlamento que teve uma também ligeira queda na confiança da população. Isso posto, nota-se que considerando-se a população de modo global, a retórica contra instituições, ao analisar casos que foram alvo constante de Trump, não resultou em um aumento da desconfiança nessas instituições. Entretanto, pode-se considerar que o efeito da retórica de Trump seria melhor mensurado em uma análise entre os apoiadores de seu governo. Para isso se cruzou a variável de confiança no Governo com variáveis de confiança em outras instituições através do banco de dados da sétima onda do *World Values Survey*.

Tabela 3: Confiança na imprensa.

		Confidence: The Press				Total
		A great deal	Quite a lot	Not very much	None at all	
Confidence: The Government	A great deal	9,5%	11,8%	41,7%	37,0%	100,0%
	Quite a lot	,9%	17,6%	51,8%	29,7%	100,0%
	Not very much	3,1%	26,8%	51,3%	18,8%	100,0%
	None at all	10,8%	30,5%	36,8%	22,0%	100,0%
Total		5,3%	24,3%	46,4%	24,0%	100,0%

n= 2564

r=0,000

Fonte: 7ª onda do World Valeus Survey (2020).

Tabela 4: Confiança no sistema de justiça.

		Confidence: Justice System/Courts				Total
		A great deal	Quite a lot	Not very much	None at all	
Confidence: The Government	A great deal	41,9%	33,5%	17,7%	7,0%	100,0%
	Quite a lot	9,3%	63,1%	26,4%	1,2%	100,0%
	Not very much	8,5%	46,8%	42,0%	2,6%	100,0%
	None at all	7,7%	35,2%	40,3%	16,8%	100,0%
Total		11,3%	46,4%	35,5%	6,8%	100,0%

n= 2556

r=0,000

Fonte: 7ª onda do World Valeus Survey (2020).

Tabela 5: Confiança no sistema eleitoral.

		Confidence: Elections				Total
		A great deal	Quite a lot	Not very much	None at all	
Confidence: The Government	A great deal	23,8%	42,4%	27,1%	6,7%	100,0%
	Quite a lot	4,2%	51,3%	41,8%	2,6%	100,0%
	Not very much	4,2%	26,9%	60,1%	8,7%	100,0%
	None at all	4,8%	23,8%	39,5%	31,9%	100,0%
Total		6,0%	33,4%	46,8%	13,8%	100,0%

n= 2549

r=0,000

Fonte: 7ª onda do World Valeus Survey (2020).

Tabela 6: Confiança no parlamento

		Confidence: Parliament				Total
		A great deal	Quite a lot	Not very much	None at all	
Confidence: The Government	A great deal	16,8%	23,8%	44,9%	14,5%	100,0%
	Quite a lot	,5%	29,1%	59,3%	11,2%	100,0%
	Not very much	,2%	7,7%	78,5%	13,6%	100,0%
	None at all	,8%	3,4%	45,1%	50,7%	100,0%
Total		1,8%	13,2%	61,0%	23,9%	100,0%

n= 2549

r=0,000

Fonte: 7ª onda do World Valeus Survey (2020).

Conforme pode ser observado nas Tabelas 4, 5 e 6, a confiança no Governo acompanha a confiança no sistema de justiça, no sistema eleitoral e no parlamento, respectivamente, sendo maior o nível de confiança nos três casos analisados entre aqueles que também apoiam o Governo, bem como o maior nível de desconfiança nos três casos entre aqueles que também têm maior desconfiança no governo. A única exceção que pode ser apontada é a confiança na imprensa, conforme a Tabela 3, onde observa-se um maior nível de confiança na imprensa entre aqueles que não confiam no Governo e um maior nível de desconfiança entre aqueles que apoiam o Governo. Entretanto, pode-se avaliar

que o apoio ao governo é compreendido a um apoio não ao governante, mas sim à instituição, o que é válido e gera a necessidade de uma análise que leve em conta a figura de Donald Trump. Por conta disso, recorreu-se à pesquisa survey da Pew Research, de janeiro de 2020, onde pode-se comparar a aprovação à atuação de Donald Trump como presidente com a opinião geral acerca do Congresso e da Suprema Corte.

Tabela 7: Apoio ao Congresso entre apoiadores de Donald Trump

		Q.50c. Would you say your overall opinion of Congress is very favorable, mostly favorable, mostly UNfavorable, or very unfavorable?				
		Very favorable	Mostly favorable	Mostly unfavorable	Very unfavorable	Total
Q.2. Do you approve or disapprove of the way Donald Trump is handling his job as President?	Approve	4,0%	18,0%	36,9%	38,1%	100,0%
	Disapprove	6,8%	30,0%	41,2%	17,7%	100,0%
	Total	5,4%	24,7%	38,6%	27,0%	100,0%

n= 1502 r= 0,000

Fonte: *Pew Research (2020).*

Tabela 8: Apoio à Suprema Corte entre apoiadores de Donald Trump

		Q.50d. Would you say your overall opinion of The Supreme Court is very favorable, mostly favorable, mostly UNfavorable, or very unfavorable?				
		Very favorable	Mostly favorable	Mostly unfavorable	Very unfavorable	Total
Q.2. Do you approve or disapprove of the way Donald Trump is handling his job as President?	Approve	17,6%	62,6%	10,8%	3,5%	100,0%
	Disapprove	8,0%	46,5%	29,5%	10,2%	100,0%
	Total	12,0%	54,0%	20,2%	7,2%	100,0%

n= 1502 r= 0,000

Fonte: *Pew Research (2020).*

Analisando o que se apresenta na Tabela 7, nota-se uma opinião mais favorável ao Congresso entre aqueles que desaprovam a atuação de Trump (36,8%, somando os percentuais de “muito favorável” com os de “majoritariamente favorável”) do que entre aqueles que aprovam a atuação de Trump (22%, somando os percentuais de “muito favorável” com os de “majoritariamente favorável”). Entretanto, quando analisa-se a Tabela 8, nota-se que há uma opinião mais favorável à Suprema Corte entre aqueles que aprovam a atuação de Trump (80,2%, somando os percentuais de “muito favorável” com os de “majoritariamente favorável”) do que entre aqueles que desaprovam a atuação de Trump (54,5%, somando os percentuais de “muito favorável” com os de “majoritariamente favorável”). Observa-se, portanto, que entre os apoiadores de Trump não há uma rejeição maior às instituições que seja constante e há a impossibilidade de se examinar a aprovação de outras instituições pelos bancos de dados disponíveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A bibliografia clássica da Ciência Política atribuía um status de robustez e infalibilidade da democracia liberal nos países onde fora criada, apesar de, em suas origens, os sistemas de governo derivados do que fora estruturado pelos federalistas eram idealizados sendo deliberadamente excludentes, antidemocráticos e antipopulares. Ao final do século XX, o modelo democrático liberal estava consolidado e parecia não haver riscos em países de longa tradição democrática. Contudo, o início do século XXI foi marcado pelo aumento da insatisfação para com a democracia e a desconfiança nas instituições mesmo em países em que se acreditava pouco propensos ao autoritarismo (MOUFFE, 2019; NORRIS; INGLEHART, 2019; BERNARDI; COSTA, 2020). Esse comportamento gerou a ascensão de uma tendência antissistema ou anti-establishment, possibilitando o surgimento de lideranças e movimentos políticos autoritários, antidemocráticos e populistas. Um dos casos de maior destaque é Donald Trump, uma vez que este se credenciou para a Presidência dos Estados Unidos sem ter sido eleito anteriormente para nenhum cargo público, baseando a sua agenda política em uma retórica difusa anti-establishment e contrariando um perfil comunicacional mais oficial e diplomático, como tradicionalmente se portaram os presidentes anteriores. Assim, a retórica de Trump atacava as instituições com o intuito de criar um inimigo comum e uniforme que o ameaçava e a todos os seus apoiadores, uma vez que este era o representante do estadunidense legítimo, pois não há compromisso para com as instituições ou a manutenção da democracia liberal. Neste sentido, esperava-se que a já minguante confiança nas instituições fosse apresentar uma queda durante o mandato de Donald Trump, uma vez que a retórica empregada por este contribuiria para a deslegitimação e o aumento da desconfiança nas instituições. No entanto, o que pôde ser observado com os dados disponíveis atualmente não é conclusivo, uma vez que, em alguns casos, faltam dados mais recentes, e, em outros, há poucos dados que possam ser utilizados para se mensurar a confiança nas instituições ao longo do tempo. A hipótese proposta, portanto, não pode ser confirmada. É necessário que surjam novos dados coletados no período de mandato de Donald Trump, uma vez que a pesquisa teve o prejuízo de muitos bancos de dados estarem desabastecidos também por conta da pandemia, além de ter sido realizada pouco tempo após o término do mandato, o qual terminou de forma tumultuada, atingindo o tensionamento máximo com os demais poderes desde o início do governo.

REFERÊNCIAS

ALMOND, G.; VERBA, S. **The civic culture**: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Califórnia: Sage Publications, 1963.

ALMOND, G.; VERBA, S. **The Civic Culture Revisited**: An Analytic Study. Newbury Park. California: Sage Publications, 1989.

BERNARDI, A. J. B.; COSTA, A. L. V. Populismo e fake news na era da pós-verdade: comparações entre Estados Unidos, Hungria e Brasil. *Cadernos de Campo: Revista de Ciências Sociais*, v. 1, p. 385-412, 2020. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos/article/view/13690>. Acessado em: Out. 2024.

BOBBIO, N. **O futuro da democracia**: uma defesa das regras do jogo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

DAHL, R. **Sobre a democracia**. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001.

DALTON, R.; WELZEL, C. Political Culture and Value Change. *In.*: DALTON, R.; WELZEL, C. (Org.). **The civic culture transformed**. Cambridge University Press, 2014, p. 3-18.

GOMES, W.; DOURADO, T. Fake news, um fenômeno de comunicação política entre jornalismo, política e democracia. **Estudos de Jornalismo e Mídia**, v. 16, p. 33-45, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-6924.2019v16n2p33>. Acessado em: Ago. 2024.

INGLEHART, R. **The Silent Revolution**: Changing values and political styles among western publics. Princeton: Princeton University Press, 1977.

INGLEHART, R. **The Renaissance of Political Culture**. *American Political Science Review*, Washington, D. C., v. 82, n. 4, p. 1203-1229, 1988. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5171746/mod_resource/content/0/inglehart1988.pdf. Acessado em: Ago. 2024.

INGLEHART, R.; WELZEL, C. **Modernization, Cultural Change, and Democracy**: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University, 2005.

KOIKE, D.; BENTES, A. C. Tweetstorms e processos de (des)legitimação social na administração Trump. **Cadernos CEDES (UNICAMP)** Impresso, v. 38, p. 139-158, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1212460>. Acessado em: Ago. 2024.

LIMONGI, F. O federalista: remédios republicanos para males republicanos. *In.*: WEFFORT, F. (Org.). **Os clássicos da Política**. São Paulo: Editora Ática, 2001, p. 245 a 287.

LOSURDO, D. **Democracia ou bonapartismo**: triunfo e decadência do sufrágio universal. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; São Paulo: Editora UNESP, 2004.

MADINSON, J. Resposta a huma objecção tirada da extensão do paiz. *In*: HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. **O Federalista**. Rio de Janeiro: TYP. IMP. e CONST. DE J, VILLENEUVE e COMP., 1840a.

MADINSON, J. Continuação do mesmo assumpto. *In*: HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. **O Federalista**. Rio de Janeiro: TYP. IMP. e CONST. DE J, VILLENEUVE e COMP., 1840b.

MOUFFE, C. **Sobre o Político**. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

MOUFFE, C. **Por um Populismo de Esquerda**. São Paulo: Autonomia Literária, 2019 (e-book).

NORRIS, P.; INGLEHART, R. **Cultural backlash**: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2019.

PEW RESEARCH CENTER. Feb 2020 wave. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/dataset/election-news-pathways-february2020survey/?loggedIn=true>. Acessado em: Ago. 2024.

RIBEIRO, R. J. **A democracia**. 3ª edição. São Paulo: Publifolha, 2013.

SCHUMPETER, J. A. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

WORLD VALUES ASSOCIATION (WVSA). Wave 7. *In*: WORLD VALUES ASSOCIATION (WVSA). **World Values Survey**. Vienna, 2020. Disponível em: <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>. Acessado em: Ago. 2024.

WORLD VALUES ASSOCIATION (WVSA). Wave 6. *In*: WORLD VALUES ASSOCIATION (WVSA). **World Values Survey**. Vienna, 2014. Disponível em: <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>. Acessado em: Ago. 2024.